

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.853-053.2:616.831-018.46

Шамансуров Шаанвар Шамуратович**Саидазизова Шахло Хибзиддиновна****Туляганова Нодирахон Маликовна**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Самадов Фуркат Насибжанович**Усманова Парвиза Тальатовна**

Национальный детский медицинский центр, отделение неврологии

Назарова Садокат Одиловна**Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384063>**АННОТАЦИЯ**

Было исследовано 118 пациентов с эпилепсией и нарушением интеллекта/развития. Всем пациентам было произведено молекулярно-генетическое исследование с целью подтверждения/исключения мутации генов натриевых каналов - SCN1A, SCN2A. Данное исследование подтвердило негативное воздействие мутации генов на развивающийся мозг, нарушение интеллектуального развития, тяжелое резистентное течение эпилепсии. Необратимое влияние эпилепсии с манифестом в раннем детстве на формирующийся головной мозг, объясняет необходимость включения генетических методов исследования на самых ранних этапах обращения.

Ключевые слова: эпилепсия, эпилептическая энцефалопатия, каналопатии, противоэпилептические препараты, блокаторы натриевых каналов.

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich**Saidazizova Shakhlo Khibziddinova****Tulyaganova Nodirakhon Malikovna**

Center for the development of professional qualification of medical workers

Samadov Furkat Nasibjanovich**Usmanova Parviza**

National Children's Medical Center

Nazarova Sadokat Odilovna**Abduyaminova Ziyodakhon Djakhangirovna**

Center for the development of professional qualification of medical workers

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF CHANNELOPATHIES DETECTION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH EPILEPSY**ANNOTATION**

A total of 118 patients with epilepsy and intellectual/developmental disabilities were examined. All patients underwent molecular genetic testing to confirm/exclude mutations in the sodium channel genes - SCN1A, SCN2A. This study confirmed the negative impact of gene mutations on the developing brain, intellectual disabilities, and severe resistant epilepsy. The irreversible impact of epilepsy with a manifestation in early childhood on the developing brain explains necessity of genetic investigations to the earliest stages of epilepsy treatment.

Keywords: epilepsy, epileptic encephalopathy, channelopathies, antiepilepsy drugs, sodium channel blockers.

Шамансуров Шаанвар Шамуратович**Саидазизова Шахло Хибзиддиновна****Туляганова Нодирахон Маликовна**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Самадов Фуркат Насибжанович**Усманова Парвиза Тальатовна**

Болалар миллий тиббиёт маркази

Назарова Садокат Одиловна**Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

ЭПИЛЕПСИЯ ИЛИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШДА КАНАЛОПАТИЯЛАРНИ АНИЙКЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Эпилепсия ва ақлий/ривожланиш нуқсонлари бўлган жами 118 бемор ўрганилди. Барча беморлар натрий канали генлари - SCN1A, SCN2A мутацияларини тасдиқлаш/истисно қилиш учун молекуляр генетик текширувидан ўтказилди. Ушбу тадқиқот ген мутациясининг ривожланаётган бош миёга салбий таъсирини, интеллектуал ривожланишнинг бузилишини ва оғир кечувли эпилепсияни тасдиқлади. Эрта болалик даврида намойиш бўладиган эпилепсиянинг ривожланаётган миёга қайтарилмас таъсири даволашнинг дастлабки босқичларида генетик тадқиқот усулларини киритиш зарурлигини тушунтиради.

Калит сўзлар: эпилепсия, эпилептик энцефалопатия, эпилепсияга қарши дори воситалар, каналопатиялар, натрий каналларни блокловчилари.

Актуальность. Масштаб проблемы эпилепсии продолжает занимать ведущее место в структуре детской неврологии, по причине неврологических, психологических, когнитивных и социальных последствий.

Современная медицина состоит из потока исследований по определению генетических причин широкого спектра заболеваний [12], в попытке найти главную причину, вызывающую заболевание с выявлением факторов риска, пусковых механизмов патологического состояния. Непрерывающиеся научные исследования привели к определению значительного числа ген-ассоциированных эпилепсий [5]. На платформе мировых генетических данных (OMIM, PubMed, HGMD, EpilepsyGene) обозначается 977 генов, ответственных за эпилепсию [4]. И таким образом, эпилепсия, ранее именуемая идиопатической, в 70% нашла свою генетическую первопричину с распространением и внедрением генетических исследований [7].

Наиболее значимы эпилепсии периода раннего детства. Детскому организму характерны специфические периоды роста и развития, отличающиеся наличием критических перекрестов, которые могут патогенетически менять течение основного заболевания и соответственно чреваты различными осложнениями [3;11]. Необратимое влияние эпилепсии с манифестом в раннем детстве на формирующийся головной мозг, объясняет необходимость включения генетических методов исследования на самых ранних этапах обращения. Перечень генов, ответственных за ранние эпилептические энцефалопатии утвержден и входит в «панель эпилепсии» [6;10]. Большинство генов, ответственных за причину заболевания, являются генами, кодирующими потенциалзависимые ионные каналы [8]; Так называемая группа заболеваний «каналопатий» [1].

Согласно современным данным, генетические мутации являются одной из самых частых этиологических факторов развития тяжелой резистентной эпилепсии. Гены потенциал зависимых натриевых каналов стоят на первом месте среди этих причин. Ген SCN1A по рекомендации ILAE является первым геном, который необходимо исключить как причину идиопатической эпилепсии.

Цель исследования. Проанализировать эффективность проводимой противосудорожной терапии путем определения мутации генов натриевых каналов.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 118 детей с эпилептическими приступами, эпилепсией и/или нарушениями интеллекта/развития различного генеза, которые впервые обращались или уже определенное время были на мониторинге у сотрудников кафедры неврологии детского возраста Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, а также неврологов детской клинической городской больницы №1 города Ташкента. Всем исследуемым проведено молекулярно-генетическое исследование.

Молекулярно-генетические методы исследования проводились в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре Гематологии и Институте химии и растительных веществ. Материалом для генетического исследования стала периферическая кровь обследуемого пациента, из которой выделяли геномную ДНК. В последующем проводили исследование участков генов SCN1A и SCN2A с применением метода детекции мутаций с предварительной амплификацией непосредственно на геномной ДНК ПЦР/ПДРФ.

Результаты и обсуждения. Обследовано 118 пациентов детского возраста с эпилептическими приступами и/или нарушением интеллекта/развития, заболевание 91 из которых явилось следствием полиморфизма/мутации генов SCN1A, SCN2A, $\chi^2(10)=20.032$, $p=0.029$ (≤ 0.05).

Все пациенты в зависимости от индивидуального генотипа по результатам молекулярно-генетического исследования были разделены на 6 генетических комбинаций по генам SCN1A, SCN2A:

В 1-ю группу NN были включены 27 пациентов с нормальным генотипом по генам SCN1A, SCN2A. В исследуемой группе 18 (67% от данной группы) мальчиков и 9 (33% от данной группы) девочек. Средний возраст исследуемой группы составил 59.4 ± 20.7 (Min 3; Max 102) месяцев жизни (4 года 9 месяцев). Из 27 пациентов всей группы, приступы активных судорог имели 16 (59.2%) пациентов. Средний возраст детей в группе на момент манифеста эпилепсии приходился на 20.6 ± 25.05 (Min 0.70; Max 96.0) месяцев жизни.

Во 2-ю группу GN с гетерозиготным носительством гена SCN1A и нормальным генотипом по гену SCN2A были включены 11 пациентов с эпилепсией и нарушением интеллекта/развития. В исследуемой группе 7 (64% от данной группы) мальчиков и 4 (36% от данной группы) девочки. Средний возраст группы составил 35.2 ± 23.3 (Min 4; Max 78) месяцев (2 года 9 месяцев). Из 11 пациентов всей группы, приступы активных судорог имели 4 (36.6%). Средний возраст на момент манифеста судорог составил 5.7 ± 3.2 (Min 2.0; Max 8.0) месяцев жизни.

В 3-ю группу NG с нормальным генотипом по гену SCN1A и гетерозиготным носительством гена SCN2A, вошло наибольшее количество исследуемых - 40 пациентов. В исследуемой группе 22 (55% от данной группы) мальчика и 18 (45% от данной группы) девочек. Средний возраст группы составил 47.8 ± 23.9 (2;82) месяцев (3 года 9 месяцев). Из всех пациентов в исследуемой группе ($n=40$), активные судороги имели 33 (82,5%). Средний возраст на момент дебюта судорог в группе составил 13.2 ± 14.1 месяцев жизни (Min 0.17; Max 60.0).

4-ю группу GG с гетерозиготным носительством по обоим генам, составило 22 пациента с эпилепсией и нарушением интеллекта/развития. В исследуемой группе мальчиков 16 (73% от данной группы) и девочек 6 (27% от данной группы). Средний возраст пациентов составил 50.9 ± 23.9 (Min 10; Max 83) месяцев жизни (4 года 2 месяца). Активная эпилепсия в исследуемой группе наблюдалась у 15 (68%) из 22. Средний возраст на момент манифеста эпилепсии 8.7 ± 9.1 (Min 0.03; Max 35.0) месяцев жизни.

В 5-ю группу MG было включено 10 обследованных пациентов с мутацией гена SCN1A и гетерозиготным носительством гена SCN2A. По половому признаку состояла из 5 (50% от данной группы) мальчиков и 5 (50% от данной группы) девочек. Средний возраст исследуемых в группе составил 39.8 ± 17.3 (Min 13; Max 60) месяцев (3 года 3 месяца). Активные приступы судорог имели место у всех 10 (100%) пациентов данной группы. Средний возраст исследуемых на момент дебюта судорог составил 11.1 ± 6.08 (Min 5.0; Max 18.0) месяцев жизни.

В результате молекулярно-генетического исследования в 6-ю группу NM вошли 8 пациентов с нормальным генотипом по гену SCN1A и мутацией гена SCN2A. Среди исследуемых было 7 (88% от данной группы) мальчиков и 1 (12% от данной группы) девочка. Средний возраст группы в месяцах составил 46.1 ± 20.8 (Min 12; Max 59) (3 года 8 месяцев). Активные судороги наблюдались у каждого пациента этой группы - 8 (100%). Средний возраст

манifestа эпилепсии составил 6.7 ± 3.19 месяцев жизни (Min 0.23; Max 10.0).

Как видно из диаграммы (рис.1), средний возраст детей всего исследования составил 49.1 ± 23.2 месяцев жизни, $p=0.45$. Самой «младшей» группой исследования стала группа GN с гетерозиготным носительством гена SCN1A. С ростом возможной

патологии в комбинации генов уменьшался и возраст исследуемых. Группа NN с нормальным генотипом по обоим генам, стала самой «старшей» группой исследования, подтверждающей гипотезу доброкачественного течения эпилепсии у детей старших возрастных групп.

Рисунок 1. Средний возраст исследуемых на момент первичного осмотра

Среди исследуемых у 85 из 118 (72%) была выявлена статистически значимая связь между патологией генов SCN1A, SCN2A и наличием клинических судорог $\chi^2(5) = 17,5, p = 0,004$. Отношение правдоподобия (Likelihood Ratio) также выявило статистически значимую разницу 21,4 ($p=0.001$). Линейно-линейная взаимосвязь показала, что факт наличия судорог возрастал с утяжелением генетических групп- от гетерозиготного носительства до мутантного, что противоречит зарубежным данным о связи гетерозиготного носительства гена SCN1A и тяжелого клинического течения синдрома Драве.

Средний возраст детей на момент манифеста эпилепсии приходился на 13 месяцев жизни (Min 0.03; Max 96.0), $p= 0.001$.

Анализ возраста дебюта эпилепсии в исследуемых группах (рис.2), показал, что группы с ранним детским возрастом были наиболее уязвимы к раннему манифесту заболевания. Самый ранний манифест эпилепсии имел место во 2-й группе GN (5.7 ± 3.2 мес) с гетерозиготным носительством гена SCN1A и в 6-й группе NM (6.7 ± 3.19 мес) с мутацией гена SCN2A. Самый поздний манифест эпилепсии (20.6 ± 25.05 мес) отмечался в 1-й группе NN с нормальным генотипом по обоим генам. Анализ возраста дебюта эпилепсии в исследуемых группах дал сильную статистически достоверную связь $p=0.001$ раннего манифеста эпилепсии с генетической мутацией и подтвердил теорию возникновения ранних эпилептических энцефалопатий.

Рисунок 2. Анализ возраста манифеста эпилепсии в исследуемых группах

По основному клиническому диагнозу генетические группы исследуемых были разделены на 3 нозологические категории (Таб.1).

Таблица 1

Распределение исследуемых пациентов по клиническому диагнозу

Показатель n (%)	NN	GN	NG	GG	MG	NM	Всего	Chi-square	P-value
Эпилепсия без нарушения интеллекта/развития	1	0	6	1	3	1	12		
Эпилепсия с нарушением интеллекта/развития	17	3	23	13	5	7	68		
Нарушение интеллекта/развития без эпилепсии	9	8	11	8	2	0	38		
Всего	27	11	40	22	11	8	118	20.03	0.029

Как видно из таблицы, большинство пациентов составили группу с Эпилепсией и нарушением интеллекта развития 68/118 (57,6%), что в очередной раз показывает одновременное

присутствие двух патологических состояний. В группе эпилепсии и нарушения интеллекта/развития в свою очередь преобладают случаи NG – гетерозиготного носительства гена SCN2A. Вторую

категорию по количеству пациентов составило нарушение интеллекта/развития 38/118 (32,2%). Данные подтвердили правильность выбора генов SCN1A, SCN2A в этиологии как эпилепсий, так и нарушений интеллекта/развития $\chi^2(10)=20.032$, $p=0.029$ (≤ 0.05).

Одной из ведущих жалоб всех исследуемых явились жалобы на судороги 66% ($\chi^2=13.721$, $p=0.017$), за исключением пациентов, составивших 3-ю нозологическую группу нарушений интеллекта/развития без эпилепсии.

Проведенный нами анализ возраста исследуемых, возраста дебюта судорог, позволил определить длительность заболевания эпилепсией (таб.2).

Таблица 2

Анализ длительности течения эпилепсии

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	P-value
Фактический возраст, мес M±SD	59.4±20.6	35.2±23.4	47.8±23.9	50.7±23.9	39.8±17.4	46.1±20.8	49.1±23.2	0,45
Манифест судорог M±SD	20.6 ±25.05	5.7±3.2	13.2±14.1	8.7±9.1	11.1±6.08	6.7±3.19	13.0±15.9	0.001
Длительность заболевания M±SD	34.51±27.9	0.98±0.99	31.31±25.9	48.5±26.9	29.2±13.6	39.40±18.02	34.61±25.69	0.033

Как описывалось ранее, средний возраст детей на момент манифеста эпилепсии пришелся на 13 месяцев жизни (Min 0.03; Max 96.0), $p= 0.001$. Наиболее ранний дебют судорог был в возрасте 5.7±3.2 месяцев во 2-й исследуемой группе GN. Самый поздний дебют судорог был в возрасте 20.6±25.05 месяцев в 1-й группе NN.

Средняя длительность заболевания эпилепсией составила 34.61±25.69 месяцев, $p=0.033$. То есть при средней продолжительности жизни всех исследуемых в 49.1±23.2 месяцев, удельный вес болезни составляет большую его часть и только

14.49±2.49 месяцев своей жизни исследуемые пациенты находились в состоянии относительного здоровья. Данная констатация подтверждается регрессом приобретенных ранее навыков, а также дефектом приобретения новых.

Дебют судорог классифицировался по возрастному диапазону (таб.3). Так приступы манифестировали в грудном возрасте (до 6 месяцев) в 35/85, из которых 9 манифестировали в неонатальном периоде. В возрасте до года- 21 случай, до 3х лет- 22 пациента, после 3х лет судороги манифестировали у 7 пациентов.

Таблица 3

Анализ возраста манифеста эпилепсии

Показатель n (%)	NN	GN	NG	GG	MG	NM	Всего	Chi-square	P-value
До 6 месяцев жизни	7	1	14	7	4	2	35	33.22	0.125
7-12 месяцев жизни	3	2	5	5	0	6	21		
До 3х лет жизни	6	0	10	2	4	0	22		
После 3х лет жизни	3	0	2	2	0	0	6		

Наличие мутации гена SCN2A негативно коррелировало с возрастом дебюта судорог, Pearson $r = -0.223$, $p=0.035$. То есть в случаях наличия гетерозиготного носительства или мутации гена SCN2A, возможен ранний дебют судорог. Тогда как, корреляция мутации гена SCN1A с возрастом дебюта судорог выявила недостоверные данные, Pearson $r = -0.135$, $p=0.219$.

Анализ типов приступов производился у 85 исследуемых из 118 (72%) по классификации ILAE 2017г. Согласно этой классификации приведена таблица (таб.4) наглядно, демонстрирующая распространенность видов приступов.

Таблица 4

Анализ типов приступов судорог по классификации ILAE 2017 г.

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	Chi-square	P-value
Фокальные, из них:	2	0	1	2	0	0	5 (из 19)	112.288	0.0001
с сохранением сознания									
с нарушением сознания	4	0	1	1	0	0	6		
билатерально тонико-клонические с фокальным дебютом	0	0	5	2	0	1	8		
Генерализованные, из них:	3	1	3	3	1	0	11 (из 66)		
клонические									
тонические	2	0	3	0	0	0	5		
тонико-клонические	0	1	1	0	3	0	5		
миоклонические	2	1	7	2	0	8	20		
абсансы	1	0	3	0	0	0	4		
атонические	2	0	3	2	0	0	7		
фебрильные	3	0	2	3	0	0	8		
GEFS	0	0	0	0	4	0	4		
полиморфные	0	0	1	0	0	1	2		
Всего	19	3	30	15	8	8	85		

Анализ приступов выявил, что генерализованные приступы у исследуемых преобладали (78%) над фокальными (22%) (p=0,0001). Из общего числа фокальных типов приступов, с сохранением сознания отмечались у 26% пациентов, с нарушением сознания у 32%, билатеральные тонико-клонические приступы с фокальным началом развивались у 42% пациентов. Среди генерализованных приступов значимо преобладали миоклонические 30% и клонические приступы у 16,6% пациентов. Эти два вида приступов являются наиболее характерными для детей раннего возраста, $\chi^2=112.288$, p=0.0001. В таблице 24 находит своё отражение количественная и качественная оценка различных типов эпилептических припадков у пациентов во всех исследуемых группах.

Нами проанализирована длительность заболевания эпилепсией для подтверждения хронического характера биохимического патомеханизма, следствием которого является непрерывное

воздействие эпилептической активности на развивающийся головной мозг. Для оценки тяжести данного хронического процесса были проанализированы такие характерные судорог, как продолжительность приступа, частота и обычное время приступов (таб.5). Приступы длительностью несколько секунд, точнее до 1 минуты составили больший удельный вес среди всей продолжительности приступов- 33/85 (39%) $\chi^2= 33.176$, p=0.032. Ежедневные судороги в несколько раз за день имели статистическую значимость $\chi^2=53.818$, p=0.005. В случаях детей с эпилепсией, мозг не способен взять контроль над эпилептоидными очагами, в следствие чего врачи имеют дело с еще не сформировавшимся мозгом, контролируемым патологическим очагом, то есть судорогами, которые даже выбирают привычное время реализации. В нашем анализе выявлена статистически достоверная закономерность возникновения судорог в любое время- 37/85 (43.5%) $\chi^2=47.206$, p=0.005.

Таблица 5

Характерные приступов судорог

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	Chi- square	P- value
Продолжительность приступов									
До 1 минуты	7	3	13	7	1	2	33	33.176	0.032
1 минуту	2	0	9	1	2	5	19		
2-3 минуты	5	0	5	5	4	1	20		
4-5 минут	5	0	3	2	3	0	13		
Частота судорог									
Ежедневно/несколько раз в день	5	2	12	3	0	6	28	53.818	0.005
1 раз в неделю	1	1	2	2	0	0	6		
Несколько раз в неделю 1 раз в месяц	2	0	2	2	0	0	6		
2 и более раз в месяц	2	0	5	0	0	1	8		
Несколько раз в 6-12 месяцев	5	0	3	0	4	0	12		
Раз в 12 месяцев	3	0	3	3	0	1	10		
Однократно	1	0	2	5	0	0	8		
Всего	19	3	29	15	4	8	78		
Обычное время приступов									
Утром	2	0	5	1	0	0	8	47.206	0.005
В обед	4	0	2	1	0	0	7		
Вечером	2	0	1	1	0	0	4		
Во время сна	2	1	5	7	0	0	15		
Сразу после пробуждения	3	0	1	1	3	0	8		
В любое время	6	2	16	4	1	8	37		

Таким образом, в ходе исследования выявлены фенотипические проявления эпилепсии генетических комбинаций:

ежедневный генерализованный характер судорог, возникающий в любое время.

Влияние судорог на когнитивное развитие пациентов (таб.6), было подтверждено только в одном аспекте- корреляционная связь связывания слов имела негативную ассоциативную связь с дебютом судорог ($r=-0.449$, $p=0.0001$) и самим фактом наличия

судорог (-0.173, 0.048). Таким образом, чем раньше манифестирует эпилепсия, тем позже ребенок приобретает навык связывания слов или, у ребенка с судорогами в анамнезе достоверно предполагается позднее начало разговорной речи.

Таблица 6

Корреляционная связь аспекта когнитивного развития с судорогами и возрастом манифеста судорог

Признак	Данные статистического анализа	Возраст дебюта судорог	Наличие судорог
Связывание слов	Pearson Correlation	-0.449**	-0.173*
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.048

У пациентов с диагностированной мутацией гена невозможно обойтись назначением одного АЭП. По опыту зарубежных коллег, в частности корейская школа эпилепсии (Korean Epilepsy Society) допустимым считает одновременное назначение до 5 АЭП. По

итогах нашего исследования, отношение неврологов к терапии остается классическим (таб.7), так как большинство пациентов находились на монотерапии 35/85 (41.1%) $\chi^2=13.181$, $p=0.214$, данные недостоверные.

Таблица 7

Анализ количества принимаемых АЭП

Показатель (%)	n	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего	Chi-square	P-value
Монотерапия		12	2	10	6	3	2	35	13.181	0.214
Дуотерапия		4	0	13	6	0	6	29		
Политерапия		0	0	1	1	0	0	2		

По всем возможным вариантам действия антиконвульсантов, составлен аналог опросника оценки эффективности проводимой антиконвульсивной терапии (таб.8).

Таблица 8

Динамика частоты приступов у обследованных пациентов получавших АЭП в моно-, дуо- и политерапии:

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	Chi-square	P-value
Учащение приступов	4	0	9	4	0	1	18	44.385	0.010
Изменение характера приступов	7	0	0	5	8	2	32		
Низкая эффективность	7	1	8	3	0	5	24		
Отсутствие эффекта	0	0	2	0	0	0	2		
Отсутствие судорог	1	1	1	2	0	0	5		
Высокая эффективность	0	1	0	1	0	0	2		

Анализ эффективности проводимой антиконвульсивной терапии наглядно показал устойчивость приступов при генетических формах эпилепсии: учащение приступов (18/85), изменение характера приступов (32/85), низкая эффективность АЭП (24/85), отсутствие эффекта от АЭП (2/85), это все прилагательные, характеризующее одно определение-резистентность, против эффективности: отсутствия судорог 5/85 и высокого эффекта 2/85, то есть 7 против 76, статистически значим $\chi^2=44.385$, $p=0.010$.

При ведении пациентов с резистентными формами эпилепсии, существует установленная стандартная этапность оказания им помощи. Назначение гормональной терапии является одним из них, когда перепробован ряд АЭП. Гормональная терапия, а именно АКТГ предпочтительна для краткосрочного контроля эпилептических спазмов (рекомендация уровня В), пероральные стероиды, также эффективны для краткосрочного контроля спазмов (рекомендация уровня С) и этот короткий интервал от начала спазма до начала активного лечения может улучшить исход когнитивного развития пациента (рекомендация уровня С) [2].

Наше исследование подтвердило слепое, а также нецеленаправленное назначение гормональной терапии, а также частую смену АЭП, не дожидаясь накопления препарата в крови в необходимой терапевтической дозе, $\chi^2=10.580$, $p=0.060$.

Проведенные исследования итальянских [5] и китайских ученых [9], позволили определить взаимосвязь между мутацией генов потенциал зависимых натриевых каналов и фармакорезистентностью. Учеными определено, что полиморфизм гена SCN1A rs3812718 может быть маркером благоприятного ответа на лечение эпилепсии вальпроатами в китайской популяции. Итальянские ученые отрицают связь с указанными полиморфизмами. Наше исследование пыталось воспроизвести предположение о том, что rs3812718 может влиять на фармакологический ответ судорог на приём препаратов вальпроевой кислоты. Предполагаемая гипотеза в анализе дала статистически недостоверную связь, но результат линейно-линейно связи указал на цифры близкие к достоверности, то есть при расширении исследуемой выборки есть возможность

определить резистентность к АЭП, в частности к вальпроатам, объясняемое наличием генетической мутации $\chi^2=0.377$, $p=0.066$.

Согласно определению ПЛАЕ, фармакорезистентной считается эпилепсия, при которой определяется безуспешность смены двух и более корректно назначенных АЭП. В исследуемой выборке производился соответствующий опрос (таб.9), который определил в 30/85 случаях пациентов смену 2х и более АЭП, тогда как 37/85

пациентов оставались на стабильной стартовой монотерапии. Обоснованная смена 2х и более АЭП остается в нашем исследовании сомнительной, что подтверждается статистической недостоверностью $\chi^2=4.219$, $p=0.377$, так как анализ карт наблюдений пациентов показал некомпетентность в назначении АЭП, а также нарушение комплаенса (таб.10), 28/85 отмечают пропуск приема антиконвульсантов $\chi^2=12.707$, $p=0.026$.

Таблица 9

Анализ проводимой противосудорожной терапии

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	Chi-square	P-value
Смена 2х АЭП	3	2	2	0	0	7	3	4.219	0.377
Смена более 2х АЭП	6	8	5	4	7	30	6		0.066
Неуместно	9	10	7	4	7	37	9		
Гормональная терапия									
Да	4	0	9	5	1	6	25	10.580	0.060
Нет	14	3	20	10	7	2	56		

Таблица 10

Анализ нарушения комплаенса

Показатель n (%)	NN (n=27)	GN (n=11)	NG (n=40)	GG (n=22)	MG (n=10)	NM (n=8)	Всего (n=118)	Chi-square	P-value
Пропущенный АЭП	6	0	8	4	3	7	28	12.707	0.026
Нет	13	3	21	11	5	1	54		
Всего	19	3	29	15	8	8	82		

Анализ принимаемых антиконвульсантов на момент первичного осмотра показал, что наиболее популярными продолжают оставаться препараты вальпроевой кислоты 50,4% (таб.11), объясняемые широким спектром их действия. Но в исследовании зарубежных коллег производится анализ влияния мутаций/полиморфизмов натриевых каналов на фактор

фармакорезистентности. Косвенно, анализируя случаи приема вальпроатов, нарушение комплаенса, недостоверную фармакорезистентность и низкую эффективность АЭП, мы можем предположить, что действительно выбранные мутации оказывают действие на устойчивость к действию вальпроатов.

Таблица 11

Анализ получаемых антиконвульсантов в исследуемых группах

Показатель n (%)	NN	GN	NG	GG	MG	NM	Всего	Chi-square	P-value
Барбитураты	1	1	3	4	1	0	10	40.479	0.0001
Карбамазепин	5	0	5	1	0	0	11		
Вальпроаты	12	2	21	10	8	6	59		
Ламотриджин	2	0	1	2	0	0	5		
Топирамат	1	0	2	1	0	5	9		
Леветирацетам	2	0	5	2	0	1	10		
Сабрил	2	0	1	4	0	6	13		

Была выявлена статистически значимая связь средней силы, между наличием мутации гена SCN2A и пропущенными приемами АЭП (Pearson $r=0.256$, $p=0.020$) (таб.12). При этом дети с этой

мутацией имели большие шансы находиться на дуотерапии (Pearson $r=0.312$, $p=0.011$), в отличие от гена SCN1A, где не было выявлено никакой статистически значимой закономерности.

Таблица 12

Корреляционный анализ АЭП и мутации генов SCN1A, SCN2A

Признак	Данные статистического анализа	Мутация гена SCN1A	Мутация гена SCN2A
Пропущенные приемы АЭП	Pearson Correlation	-0.063	0.256
	Sig. (2-tailed)	0.577	0.020
Количество АЭП в одной терапии	Pearson Correlation	-0.122	0.312
	Sig. (2-tailed)	0.327	0.011

Выводы:

1. Таким образом, жалобы на судороги имели место в 66% случаев. То есть выявлена высокая ассоциативная связь мутации генов натриевых каналов с приступами судорог.
2. У исследуемых пациентов преобладал генерализованный характер приступов, из которых миоклонический и клонический тип встречались чаще всего, что характерно для эпилепсий раннего детства. Корреляционный анализ возраста манифеста

эпилепсии и когнитивной деятельности, позволил выявить факт, что чем раньше манифестирует эпилепсия, тем позже пациенты приобретают навык разговорной речи.

3. Анализ проводимой антиконвульсивной терапии позволил выявить частое назначение препаратов вальпроевой кислоты, некорректное применение гормональной терапии, нарушение комплаенса, а также низкую эффективность противосудорожной терапии.

Литература:

1. Белоусова Е. Д., Шарков А. А. Трудности в диагностике, прогнозе и лечении генетических эпилептических энцефалопатий: взгляд невролога // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019. № 11 (119). С. 34–40.
2. Международная Статистическая Классификация Болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 - го пересмотра, принятой 43 - ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения 2000.
3. Avakyan G. N. Recommendations of the Russian League Against Epilepsy (ILAE) on the use of magnetic resonance imaging in the diagnosis of epilepsy // Epilepsy and paroxysmal conditions. 2019. № 3 (11). С. 208–232.
4. Fisher R. S. et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology // Epilepsia. 2017. № 4 (58). С. 522–530.
5. Fisher R. S. et al. Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure types // Epilepsia. 2017. № 4 (58). С. 531–542.
6. Katz G., Lazcano-Ponce E. Intellectual disability: definition, etiological factors, classification, diagnosis, treatment and prognosis. // Salud publica de Mexico. 2008. 132-41.
7. Lange I. M. de et al. Outcomes and comorbidities of SCN1A-related seizure disorders // Epilepsy and Behavior. 2019. (90). С. 252–259.
8. Mei D. et al. Dravet syndrome as part of the clinical and genetic spectrum of sodium channel epilepsies and encephalopathies // Epilepsia. 2019. № S3 (60). С. S2–S7.
9. Mukhin K. Y., Pylaeva O. A. The formation of cognitive and mental disorders in Epilepsy: The role of various factors associated with disease and treatment (A review of literature and case reports) // Russkii Zhurnal Detskoi Nevrologii. 2017. № 3 (12). С. 7–33.
10. Nicita F. et al. The genetics of monogenic idiopathic epilepsies and epileptic encephalopathies // Seizure. 2012. № 1 (21). С. 3–11.
11. Rees M. I. The genetics of epilepsy - The past, the present and future // Seizure. 2010. Т. 19. № 10. С. 680–683.
12. Steel D. et al. Dravet syndrome and its mimics: Beyond SCN1A // Epilepsia. 2017. № 11 (58). С. 1807–1816.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000